
ATUAÇÃO DO BIOMÉDICO NA PERÍCIA CRIMINAL

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 20/07/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8169142

Jociane de Castro Batista Chumpitaz

Omero Martins Rodrigues Junior

RESUMO

A ciência forense conta com um conjunto de técnicas e protocolos destinados à investigação de crimes, sendo essas investigações conduzidas por especialistas em diferentes campos, como criminalistas, cientistas forenses ou peritos criminais. Objetivo geral: Demonstrar como a atuação o biomedico é importante para a pericia criminal. Trata-se de uma revisão bibliográfica que inclui artigos de periódicos eletrônicos, com o objetivo descrever como o biomédico contribui para a obtenção de laudos periciais confiáveis e conclusivos. Para a pesquisa foi utilizado os artigos científicos e livros publicados no período de 2010 a 2023. Foi utilizado como base de dados eletrônicos e a pesquisas dos periódicos foi feita na base de dados do Scielo, Lilacs, Google Acadêmico e BVS. A ciência forense conta com um conjunto de técnicas e protocolos destinados à investigação de crimes, sendo essas investigações conduzidas por especialistas em diferentes campos, como criminalistas, cientistas forenses ou peritos criminais. Esses profissionais são divididos em diversas áreas de atuação. Para o biomédico, existem várias oportunidades de atuação dentro desse campo, incluindo especialidades como balística forense, documentoscopia, genética forense, exames em locais de

crime, química forense, papiloscopia e entomologia forense. Cada uma dessas áreas desempenha um papel crucial na elucidação de casos, oferecendo uma contribuição valiosa para o desenvolvimento de provas e a identificação de evidências fundamentais para a justiça e resolução dos casos criminais.

Descritores: Perícia criminal; Biomédico; Ciências forenses.

ABSTRACT

Forensic science has a set of techniques and protocols for the investigation of crimes, with studies conducted by specialists in different fields, such as criminalists, forensic scientists or criminal experts. General objective: Demonstrate how the role of the biomedical is important for criminal expertise. This is a bibliographical review that includes articles from electronic journals, with the objective of describing how the biomedical person contributes to obtaining accompanied and conclusive expert reports. For the research, scientific articles and books published between 2010 and 2023 were used. It was used as an electronic database and the journals were searched in the Scielo, Lilacs, Google Scholar and VHL databases. Forensic science has a set of techniques and protocols for the investigation of crimes, with studies conducted by specialists in different fields, such as criminalists, forensic scientists or criminal experts. These professionals are divided into several areas of activity. For the biomedical, there are several opportunities to work within this field, including specialties such as forensic ballistics, documentoscopy, forensic genetics, crime scene examinations, forensic chemistry, papiloscopia and forensic entomology. Each of these areas plays a crucial role in solving cases, offering a valuable contribution to the development of evidence and an identification of evidence critical to the justice and resolution of criminal cases.

Descriptors: Criminal expertise; Biomedic; Forensic sciences.

RESUMEN – ESPANHOL

La ciencia forense dispone de un conjunto de técnicas y protocolos para la investigación de delitos, con estudios realizados por especialistas en diferentes

campos, como criminalistas, forenses o peritos criminalistas. Objetivo general: Demostrar cómo el papel del biomédico es importante para la pericia criminal. Se trata de una revisión bibliográfica que incluye artículos de revistas electrónicas, con el objetivo de describir cómo la persona biomédica contribuye a la obtención de informes periciales acompañados y concluyentes. Para la investigación se utilizaron artículos científicos y libros publicados entre 2010 y 2023. Se utilizó como base de datos electrónica y se buscó las revistas en las bases de datos Scielo, Lilacs, Google Scholar y BVS. La ciencia forense dispone de un conjunto de técnicas y protocolos para la investigación de delitos, con estudios realizados por especialistas en diferentes campos, como criminalistas, forenses o peritos criminalistas. Estos profesionales se dividen en varias áreas de actividad. Para el biomédico, hay varias oportunidades para trabajar dentro de este campo, incluidas especialidades como balística forense, documentoscopia, genética forense, exámenes de la escena del crimen, química forense, papiloscopia y entomología forense. Cada una de estas áreas juega un papel crucial en la resolución de casos, ofreciendo una valiosa contribución al desarrollo de evidencia y una identificación de evidencia crítica para la justicia y resolución de casos penales.

Descritores: Pericia criminal; biomédico; Ciencias Forenses.

1. Introdução

A Perícia Criminal é uma atividade governamental definida no Código de Processo Penal, com o propósito de examinar indícios cruciais para a solução de crimes. Essa função é desempenhada por peritos oficiais, que têm a responsabilidade de identificar, coletar, processar, interpretar evidências e elaborar relatórios periciais. A área de perícia criminal tem se destacado como uma das mais competitivas e bem remuneradas, despertando o interesse de muitos estudantes de Biomedicina (APCF, 2010).

No entanto, entre as 35 especializações disponíveis para os biomédicos, o Conselho Federal de Biomedicina (CRBM) não possui uma habilitação específica para perícia criminal. No entanto, para ingressar na carreira de perito, é

necessário participar de concursos públicos que exigem como requisitos mínimos ser graduado e estar registrado no CRBM. Além disso, os biomédicos que possuem especialização, mestrado e/ou doutorado recebem pontuações adicionais na prova de títulos, o que contribui para sua classificação (CRBM, 2019).

A ciência forense é uma área multidisciplinar que combina conhecimentos técnicos e científicos, abrangendo disciplinas como química, biologia, física e outras. Também conhecida como criminalística, essa ciência se dedica à coleta e análise de evidências encontradas em locais de crimes. Os especialistas forenses, que podem ser chamados de criminalistas, cientistas forenses ou peritos criminais, utilizam métodos e procedimentos específicos para investigar delitos (HOUCK, SIEGL, 2010).

A atuação do biomédico nesse campo abrange diversas áreas, como balística forense, documentoscopia, genética forense, exames em locais de crime, química forense, papiloscopia e entomologia forense. No entanto, existem outras áreas, como fonoaudiologia forense, merceologia, informática forense e perícia contábil, que estão além do escopo da formação biomédica. De forma mais ampla, a ciência forense pode ser definida como a aplicação dos princípios científicos no contexto legal, com o objetivo de fornecer suporte científico para investigações de mortes, danos e crimes inexplicados. Essa aplicação é realizada por meio do estudo de evidências materiais coletadas em cenas criminais e encaminhadas aos laboratórios (CHEMELLO, 2009).

No laboratório, todas as evidências coletadas no local do crime passam por análise, e os resultados são posteriormente enviados ao investigador responsável pelo caso. Embora não haja uma classificação oficial das provas, o laudo pericial acaba desempenhando um papel predominante em relação às demais evidências (GARRIDO, 2010).

A prova técnico-científica se destaca por sua imparcialidade e objetividade, ao contrário das outras formas de evidência, que dependem da interpretação de testemunhas, suscetíveis a erros de relato ou até mesmo distorções intencionais dos fatos. Portanto, o laudo pericial torna-se peça fundamental e crucial na

resolução de um caso, podendo levar à condenação ou à inocência de um réu. Assim, é de extrema responsabilidade concluir o trabalho com sucesso, utilizando todas as ferramentas que a ciência disponibiliza (SAFERSTEIN, 2000).

Nesse contexto, a área de perícia criminal se mostra promissora para o biomédico, que possui aptidão para atuar como perito devido à sua formação em disciplinas interdisciplinares e experiência laboratorial. Ao oferecer suporte científico às investigações, o biomédico contribui para a obtenção de laudos periciais confiáveis e conclusivos, desempenhando um papel crucial no processo (RORIGUES, 2010).

Este presente estudo tem como objetivo geral, demonstrar como a atuação o biomedico é importante para a pericia criminal e objetivos específicos: exemplificar a importancia do biomedico na pericia criminal, analisar o processo de atuação do biomedico e identificar os beneficios das analises do biomedico na area criminal.

2. Metodologia

Trata-se de uma revisão bibliográfica que inclui artigos de periódicos eletrônicos, com o objetivo descrever como o biomédico contribui para a obtenção de laudos periciais confiáveis e conclusivos

Para a pesquisa foi utilizado os artigos científicos e livros publicados no período de 2000 a 2023.

Foi utilizado como base de dados eletrônicos e a pesquisas dos periódicos foi feita na base de dados do Scielo, Lilacs, Google Acadêmico e BVS.

A busca na base de dados será realizada através dos seguintes termos: “Perícia criminal”. “Biomédico”. “Ciências forenses”.

Critérios de inclusão:

Pesquisas, periódicos e artigos originais, em idioma português, inglês e espanhol
Estudos publicados no período de 2000 a 2023.

Estudos de acordo com as legislações.

Artigos que contemplam os descritores e objetivos. Critérios de Exclusão:

Pesquisas com conteúdo disponível incompleto.

Pesquisas do tipo relato de experiência ou opiniões técnicas. Artigos que não estejam de acordo com o tema.

3. Resultados e Discussão Investigações de cenas de crime

O processo pericial tem início a partir do chamado do delegado de polícia. Nesse momento, as autoridades policiais têm a responsabilidade de se deslocar imediatamente ao local do crime, garantindo que o estado e a integridade das provas não sejam alterados. Ao chegar à cena do crime, o primeiro passo é avaliar o isolamento, seguido por um reconhecimento inicial da área para identificar quaisquer modificações ocorridas (RODRIGUES, 2010).

Caso sejam constatadas alterações, o perito deve documentá-las e protocolar as informações, a fim de que posteriormente sejam discutidas se tais modificações podem influenciar no laudo final. Uma vez assegurado que a cena está adequada para investigação, é solicitada a intervenção do promotor público para emitir um mandado de busca e apreensão, pois as evidências coletadas pelo perito só terão valor legal se forem aceitas pela justiça (CRB, 2010).

Após essa etapa, o perito elabora teorias iniciais com base no exame visual, realiza marcações na cena do crime e faz anotações detalhadas sobre qualquer elemento que possa se alterar com o tempo e possíveis provas relevantes. Todo o local é cuidadosamente documentado, utilizando fotografias. É importante ressaltar que nada deve ser tocado para preservar a integridade das evidências. Cada fotografia é registrada com informações específicas, como localização, descrição do objeto ou cena, data e horário em que foi capturada, entre outros dados pertinentes (CRB, 2010).

Durante o processo pericial, um croqui é elaborado com medições precisas das distâncias entre as peças encontradas, destacando detalhes como a altura e

distância entre uma porta e uma janela, o tamanho exato dos cômodos e outras informações relevantes. Esse croqui tem o propósito de revelar a disposição das provas e como cada elemento se relaciona com o restante da cena do crime (RAMOS, FIGUEIREDO, 2012).

Em certos casos, também é realizado um registro em vídeo, pois pode capturar detalhes que não foram percebidos no momento da investigação presencial. Todos os vestígios são minuciosamente coletados, identificados, conservados e examinados, uma vez que mesmo os que aparentemente parecem insignificantes podem se revelar essenciais para desvendar o crime (CAPEZ, 2016).

As provas encontradas podem ser variadas, incluindo vestígios, impressões digitais, fluidos corporais, cabelos, pelos, armas e documentos eletrônicos, como identificadores de chamadas, notebooks e computadores. Além disso, antes de mover o corpo, são feitas anotações detalhadas, como a presença de manchas ou marcas na roupa, contusões, cortes ou lesões no corpo, quantidade e direção do sangue, presença de fluidos corporais, insetos e outros detalhes relevantes (SIEGEL, SAUKKO, 2013).

Após a movimentação do corpo, o mesmo exame é realizado no outro lado da vítima, e nesse momento, a temperatura do corpo e do ambiente é medida para estimar o horário aproximado da morte. Também são coletadas impressões digitais do falecido, tanto no local do crime quanto no necrotério, onde são tiradas fotografias adicionais e outras evidências, como tecidos dos órgãos principais, são recolhidas para análise posterior em laboratório criminal (RAMOS, 2019).

Durante a investigação na cena do crime, o perito busca minuciosamente por diversos detalhes, tais como sinais de arrombamento, indícios de alimentos parcialmente consumidos e a quantidade de pessoas presentes; cinzeiros cheios; desordem na casa indicando possíveis lutas; lixo revirado; toalhas molhadas que sugerem limpeza; além de verificar se o crime foi cometido com arma de fogo e quantos tiros foram disparados; busca por pegadas nas telhas, chão ou área

externa; e marcas de pneus na entrada ou arredores. Também observa possíveis respingos de sangue no chão, paredes ou teto (BALÍSTICA FORENSE, 2019).

É importante destacar que o perito só tem uma oportunidade para realizar uma pesquisa completa e minuciosa, pois após sua análise, os detetives irão manipular os objetos, o que poderia corromper as provas coletadas. Após ter realizado todas as coletas e análises necessárias, o local pode ser liberado para outras atividades, considerando que o trabalho do perito tenha sido completo e satisfatório (CHEMELLO, 2007).

Laboratório de análises forenses

Após a coleta na cena do crime, todas as evidências são enviadas ao laboratório para processamento e análise. Cada vestígio é encaminhado para o setor correspondente, que inclui balística, entomologia, papiloscopia, toxicologia, genética e documentoscopia. A balística forense é responsável por examinar armas, munições e seus efeitos, especialmente quando estão relacionados a crimes. O conceito de arma abrange objetos utilizados para defesa ou ataque (CHEMELLO, 2007).

As armas próprias manuais são aquelas que funcionam como uma extensão do braço, como espadas; as armas próprias de arremesso alcançam longas distâncias, como arcos e lanças; as armas impróprias são utilizadas para outros fins, como machados e foices. Por fim, as armas de fogo são mecanismos que lançam projéteis à distância através da força de combustão gerada pelos gases (TOCCHETTO, 2019).

O disparo de arma de fogo pode ser classificado em relação à distância do alvo, sendo dividido em três categorias: tiro encostado, tiro a curta distância e tiro a longa distância. No tiro encostado, a boca do cano da arma está em contato com a vítima, resultando na penetração de gases e pólvora na lesão. Isso pode causar danos explosivos, como ocorre nos disparos realizados com a câmara de mina de Hoffmam, onde os gases liberados no tiro se espalham lateralmente, causando o estrelamento e a eversão das bordas da pele. Além disso, podem ser encontrados sinais como o esfumaçamento ao redor do osso e do orifício de entrada (sinal de

Benassi) e queimadura devido ao calor do cano da arma (sinal de Werkgaertner) (FARIAS, 2007).

No tiro a curta distância, é comum a formação de tatuagens de pólvora ao redor do local onde a vítima foi atingida. Já no tiro a longa distância, apenas o projétil atinge o corpo, enquanto os gases e resíduos precipitam antes de alcançar a vítima. Ao efetuar um disparo, é possível encontrar resíduos provenientes do tiro na própria arma, em tecidos ou no corpo. Esses resíduos podem ser encontrados nas mãos do atirador, especialmente entre os dedos polegar e indicador, bem como na palma da mão. Por esse motivo, a análise dos resíduos é de extrema importância durante a investigação do caso (SATO, 2003).

A identificação de armas e suspeitos é realizada principalmente através da análise das características dos projéteis usados, estojos e pólvora expelida. O projétil é geralmente encontrado no local do crime ou no corpo da vítima. O perito examina minuciosamente o projétil, avaliando seu peso, formato, comprimento, diâmetro, calibre (medida do cano), raiamento (indicando o tipo de arma e sua relação com a arma suspeita), além de registrar detalhes como o número, largura e a direção das estrias laterais finas e deformações. As estrias laterais finas são marcas resultantes das elevações e concavidades presentes na alma do cano da arma. Essas características são deixadas nos projéteis enquanto percorrem o cano até o momento em que são expelidos. Mesmo que tentem alterar as marcas, ainda é possível identificar sua origem (SEBASTIANY, 2013). Em relação ao estajo, o perito analisa sua matéria-prima, marca, calibre e deformações. Essas informações permitem esclarecer que tipo de arma foi utilizada, pois os estojos possuem particularidades relacionadas à arma a que serviram. São examinadas as marcas geradas pela superfície interna do cano, que são comparadas com as marcas produzidas por tiros de prova realizados com a arma suspeita. Essa comparação é realizada utilizando o estajo questionável e o padrão em um microscópio comparador (PUJOL-LUZ, ARANTES, CONSTANTINO, 2008).

A pólvora pode ser encontrada em diversas partes, como na cápsula, arma, corpo ou roupas da vítima, podendo estar queimada ou não. Para identificar o tipo de

pólvora utilizada, é realizado o exame de sarro, que verifica a presença de elementos como sulfetos e sulfatos para a pólvora negra, ou nitritos e nitratos para a pólvora piroxilada. Esse exame envolve uma análise macroscópica e microscópica da aparência da pólvora (CARVALHO, 2001).

A pólvora negra deixa uma quantidade considerável de resíduo preto no interior do cano, que, ao longo dos dias, se transforma em uma pigmentação cinza esbranquiçada e, posteriormente, adquire um aspecto avermelhado semelhante à ferrugem. Por outro lado, a pólvora piroxilada deixa um sedimento singular de cor cinza escura que não sofre alterações significativas ao longo dos dias, apenas adquirindo a aparência de ferrugem após muito tempo (MIRA, 2009).

Com base nesse exame, é possível estimar aproximadamente a data do último disparo, embora seja importante ressaltar que o resultado é uma probabilidade e não uma certeza absoluta. Além disso, é essencial considerar que a umidade e temperatura do local podem influenciar as alterações no depósito de pólvora ao longo do tempo. Esse exame deve ser realizado em até 8 dias após o disparo (KULSHPESTHA, SATPATHY, 2001).

Entomologia Forense

A entomologia forense é uma área da perícia que utiliza insetos como vestígios e evidências para solucionar crimes. O intervalo pós-morte (IPM) é o período de tempo que decorre após o óbito, mas determiná-lo pode ser complexo devido a fatores externos como clima, roupas, local, idade e causa da morte, o que torna mais difícil essa definição, especialmente em cadáveres em estado avançado de putrefação. Para obter maior precisão na determinação da hora da morte, foram desenvolvidos outros métodos, como o estudo da entomofauna cadavérica (CANEPARA et al. 2012).

Através da análise da entomofauna, é possível obter informações valiosas, como a identificação da vítima, utilizando o DNA presente no sangue e tecidos encontrados no intestino do inseto. Também é possível identificar a causa da morte, como afogamento, carbonização, envenenamento, entre outros (ARAÚJO, 2000).

A movimentação do corpo pode ser determinada ao recolher e identificar os insetos adultos e compará-los com suas formas imaturas. Além disso, o uso de toxinas ou drogas pode ser constatado através das mudanças nos estágios de vida dos insetos e a detecção de tais substâncias em seus organismos. Por meio do estudo dos hábitos e biologia dos insetos associados ao cadáver, é possível avaliar o tempo decorrido entre a morte do indivíduo e o momento em que o corpo foi encontrado, permitindo estimar o intervalo pós-morte (IPM) (TOCCHETTO, FIGINI, 2012).

Diversos animais são encontrados em cadáveres, pertencendo a diversas ordens, como Diptera, Coleoptera, Hymenoptera, Blattaria e ácaros. As moscas (Diptera) são particularmente relevantes em casos de decomposição, pois são as primeiras a encontrar o corpo, marcando a fase inicial do processo de decomposição. Durante essa etapa inicial, grande parte da biomassa é consumida pelas moscas (COSTA, 2001).

Os besouros (Coleoptera) são uma das principais evidências para determinar o Intervalo Pós-Morte (IPM), especialmente quando encontrados em esqueletos, durante a etapa seca da putrefação. Eles são a segunda ordem mais relevante para estimativas de IPM (COSTA, 2001).

Além dessas ordens, existem outras de menor importância encontradas em estágios mais avançados de decomposição, como as borboletas e mariposas (Lepidópteros), as abelhas, vespas e formigas (Hymenoptera), as baratas (Blattodea) e os percevejos e cupins (Hemípteros), que são vistos no final da decomposição dos ossos e cartilagens (COSTA, 2001).

Além de fornecer informações sobre o tempo decorrido desde a morte, a entomologia também pode indicar se o corpo foi movido de um local para outro. Cada espécie de inseto tem sua distribuição geográfica específica, ou seja, animais que se alimentam de cadáveres em áreas rurais podem ser diferentes daqueles encontrados em áreas urbanas. Se ocorrer essa troca, pode indicar que a vítima foi transferida de um local para outro (MANUAL PAPILOCOSPIA, 2013).

Papiloscopia

A papiloscopia é uma análise forense que tem como objetivo a identificação humana por meio das impressões digitais (datiloscopia), palmares (quirosopia) e plantares (podoscopia). Essa técnica segue os princípios da perenidade (mantém o mesmo padrão desde o nascimento até após a morte), imutabilidade (o contorno dos dedos não se modifica), variabilidade (diferente de pessoa para pessoa) e classificabilidade (as impressões são registradas em arquivos para fácil estudo) (TOCCHETTO, FIGINI, 2012).

Existem pontos característicos, cerca de 20 a 25, que são únicos e específicos em cada impressão digital, incluindo detalhes anatômicos, marcas e cicatrizes nas cristas papilares. Esses indícios são inalteráveis e permitem ao perito afirmar com precisão a identidade de um indivíduo (MANUAL PAPILOCOSPIA, 2013).

As impressões digitais podem ser encontradas em três formas: visíveis, modeladas e latentes. As visíveis são facilmente vistas a olho nu, frequentemente deixadas por substâncias úmidas, como sangue, tinta ou corante. As modeladas são obtidas ao pressionar os dedos em materiais como argila ou parafina, preservando o desenho da digital. Já as latentes ou invisíveis não são visíveis a olho nu e requerem o uso de reveladores ou reagentes específicos para serem visualizadas (MANUAL PAPILOCOSPIA, 2013).

É possível localizar impressões digitais em diversas superfícies, como porosas, não porosas e adesivas. Nas superfícies não porosas, onde não há absorção de elementos químicos excretados pela pele humana, como plástico, vidro, porcelana e metais, são utilizados reveladores sólidos, como pó e cianoacrilato. Já nas superfícies porosas, onde o suor é absorvido, como papel e cartões, são empregados reveladores líquidos ou gasosos, como ninidrina, nitrato de prata e iodo (CANEPARA et al. 2012).

Os principais métodos para resgatar impressões latentes incluem o método do Pó para superfícies não porosas. Esse método se baseia nas propriedades físicas e químicas do pó, do instrumento aplicador e na habilidade do perito, já que os pelos do pincel podem danificar as Impressões Papilares Latentes (IPL) (GARRITO, 2010).

O pó é aplicado cautelosamente sobre a superfície em movimentos circulares até que a impressão se torne visível. Em seguida, a impressão é escovada na direção das elevações e fotografada antes de ser retirada com uma fita adesiva. A fita adesiva com o pó é fixada em um cartão de impressões digitais de cor contrastante, sendo os mais utilizados os pós de prata metálico e preto aveludado. Para superfícies porosas, são usados produtos químicos como iodo, ninidrina e nitrato de prata. Esses químicos são borrifados ou aplicados na superfície para revelar as impressões digitais latentes, seguido pelo mesmo procedimento utilizado na técnica do pó (GARRITO, 2010).

Existe também o Sistema Automatizado de Impressões Digitais (AFIS), que tem como objetivo acelerar o processo de identificação e facilitar sua ampla aplicação. O AFIS possui a capacidade de buscar em seu banco de dados impressões digitais semelhantes às encontradas no local do crime. Assim, o computador seleciona essas impressões para serem analisadas pelo perito, o que possibilita a elucidação do crime em menos de um minuto (RODRIGUES, 2010).

Após a análise de comparação, o perito chega a três possíveis soluções de identificação: confirmação de que duas ou mais impressões foram geradas pelo mesmo indivíduo, exclusão de que duas ou mais impressões não foram geradas pelo mesmo indivíduo e a conclusão inconclusiva, quando as impressões não apresentam condições categóricas para permitir o reconhecimento ou exclusão do indivíduo em questão. É essencial saber qual técnica utilizar adequadamente, pois selecionar a técnica errada pode comprometer a Impressão Papilar Latente (IPL) e prejudicar a análise (RODRIGUES, 2010).

Conclusão

O Biomédico possui habilidades e competências essenciais para atuar como perito criminal, pois sua formação acadêmica abrange disciplinas como genética, biologia molecular, biotecnologia, toxicologia, anatomia e química, que formam a base das ciências forenses.

Embora alguns setores específicos do laboratório forense, como balística e documentoscopia, não sejam abordados durante a graduação em Biomedicina,

todos os peritos, independentemente da área de atuação, passam por cursos de capacitação dentro da academia de polícia antes de assumirem suas funções.

Portanto, a atuação do Biomédico na perícia criminal é uma área promissora que oferece a oportunidade de utilizar a ciência para auxiliar as investigações e contribuir para a justiça, ajudando a desvendar crimes e proteger a sociedade.

Referências

Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. **O que é Perícia Criminal?**. 2009. Disponível:<<https://apcf.org.br/pericia-criminal/o-que-e-a-pericia-criminal/>>. Acesso em: 10. Jul. 2023.

Araújo CJ. **Perícia Papiloscópica**. 2a ed. Brasília: Academia Nacional de Polícia. 2000. CRBM3 – Conselho Regional de Biomedicina 3ª região. **Perícia Criminal é área promissora para biomédico**. Goiânia: CRBM3; 2019.

Caneparo MFC, Correa RC, Mise KM, Almeida LM. **Entomologia Médico Criminal Estudo Biológico em Ambiente Diversos**. 2012; 34(83): 215-23.

CHEMELLO E. **Ciência Forense: Impressões Digitais**. Química Virtual. 2006. Disponível em: <http://www.quimica.net/emiliano/artigos/2006dez_forense1.pdf>. Acesso em: 10. Jul. 2023.

Costa SMF. **Classificação e verificação de impressões digitais [tese]**. São Paulo: Universidade de São Paulo; 2001.

Conselho Regional de Biomedicina 1ª Região. A Biomedicina a serviço da investigação policial. **Revista do Biomédico**. 2004; 59: 32-33.

Chemello E. **Ciência Forense: Balística**. Química Virtual. 2007. Disponível em: <http://www.quimica.net/emiliano/artigos/2007fev_forense3.pdf>. Acesso em: 10. Jul. 2023.

Carvalho LM, Linhares AX, Trigo JR. **Determination of drug levels and the effect of diazepam on the growth of necrophagous flies of forensic importance in southeastern Brazil.** Forensic Sci Int. 2001. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11457622/>>. Acesso em: 10. Jul. 2023.

HOUCK MM, Siegel JA. **Fundamentals of Forensic Science.** 2a ed. Burlington: Academic Press; 2010.

Garrido R. **O aprendizado de criminalística: interações entre as modalidades formal, informal e não-formal de educação.** Saúde ética justiça. 2010;15(1): 10- 5.

Saferstein R. **Criminalistics: An Introduction to Forensic Science.** 7a ed. New Jersey: Prentice Hall; 2000.

Rodrigues CV, Silva MT, Truzzi OMS. **Perícia criminal: uma abordagem de serviços.** Gest. Prod. 2010;17(4): 843-57.

Ramos D, Figueiredo T. **Local de crime.** Perícia Federal [periódico na internet]. 2012; Disponível em: <<https://apcf.org.br/revistas/edicao-no-29-local-de-crime/#fb0=31>>. Acesso em: 10. Jul. 2023.

Capez F. Da perícia. In: Capez F. **Curso de processo penal.** 23a ed. São Paulo: Saraiva; 2016; p.19-21.

Siegel JA, Saukko PJ. **Encyclopedia of forensic sciences.** 2a ed. Cambridge: Elsevier, 2013.

Ramos D. **Tecnologia e inovação aplicada à academia nacional de polícia.** Perícia federal. 2019. Disponível em: <https://apcf.org.br/wpcontent/uploads/2020/06/Revista_APCF44.pdf>. Acesso em: 10. Jul. 2023.

Balística Forense. **Instituto de Criminalística do Paraná – Polícia Científica.** Disponível em: <<http://www.ic.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=19>>. Acesso em: 10. Jul. 2023.

Tocchetto D. **Efeitos do Tiro e Distância do Tiro**. In: Tocchetto D. Balística Forense – Aspectos Técnicos e Jurídicos. 10a ed. São Paulo: Millennium; 2019; p.264-69.

Farias RF. **Química Forense e Balística**. Introdução a química forense. 2a ed. Campinas: Átomo; 2007; p. 92-3.

Sato EM. **Balística Forense. Perícia Federal** 2003. Disponível em: <<https://apcf.org.br/wpcontent/uploads/2020/06/15.pdf>>. Acesso em: 10. Jul. 2023.

Sebastiany AP, Pizzato MC, Del Pino JC, Salgado TDM. **A utilização da Ciência Forense e da Investigação Criminal como estratégia didática na compreensão de conceitos científicos**. Educación química. Disponível em: <http://www.scielo.org.mx/pdf/eq/v24n1/v24n1a9.pdf>. Acesso em: 11. Jul. 2023.

Pujol-Luz JR, Arantes LC, Constantino R. **Cem anos da Entomologia Forense no Brasil** (1908-2008). Rev. Bras. Entomol. 2008. Disponível em: <<https://www.scielo.br/pdf/rbent/v52n4/a01v52n4.pdf>>. Acesso em: 15. Jul. 2023.

Mira LDA, Francisco O. **Fauna cadavérica de importância forense associada à carne suína**. Departamento de Ciências Biológicas – Faculdades Integradas de Ourinhos FIO/FEMM.= 2009. Disponível em: <<http://www.cic.fio.edu.br/anaisCIC/anais2009/Artigos/04/04.82.pdf>>. Acesso em: 10. Jul. 2023.

Kulshrestha P, Satpathy DK. **Use of beetles in forensic entomology**. Forensic Science International. 2001. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11457603/>>. Acesso em: 16. Jul. 2023.

Tocchetto D, Figini A. **Datilosopia e Papilosopia**. Datilosopia e Revelação de impressões Digitais. 1a ed. São Paulo: Millennium; 2012; p.147-69.

← Post anterior

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil